

УДК 332.1
**ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НЕПОКРЫТОГО ПЛОСКОГО ПРОКАТА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА
ПРИМЕРЕ АО «QARMET»)**

ГЕЛЬМАНОВА ЗОЯ САЛИХОВНА

Профессор, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

ДЕРГУНОВ ДМИТРИЙ

Магистрант, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматриваются основные тенденции развития рынка непокрытого плоского проката в странах Центральной Азии на примере АО «Qarmet». Проведен анализ динамики поставок по сегментам (горячекатаный и холоднокатаный прокат), а также по ключевым направлениям экспорта — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан. Установлено, что внутренний рынок Казахстана демонстрирует снижение потребления, тогда как экспорт в Узбекистан и Таджикистан становится главным драйвером роста. Выявлены причины слабого и скачкообразного спроса в регионе: сезонность строительных проектов, зависимость от государственных инвестиций, ограниченные мощности перерабатывающей промышленности, валютные колебания и логистические барьеры. Определены перспективы развития рынка, связанные с инфраструктурными проектами и усилением экспортной ориентации металлургических предприятий.*

***Ключевые слова:** Qarmet, Центральная Азия, металлургия, непокрытый плоский прокат, экспорт, импортозависимость, сезонность, Казахстан, Узбекистан, рынок стали.*

Металлургическая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики Центральной Азии, оказывая значительное влияние на развитие инфраструктуры, машиностроения и строительного сектора [1]. В условиях растущей конкуренции на глобальном рынке стального проката особое значение приобретает экспортная политика ведущих металлургических предприятий региона.

АО «Qarmet», один из крупнейших производителей стали в Казахстане, занимает лидирующие позиции по поставкам непокрытого плоского проката в страны Центральной Азии. Динамика экспорта продукции компании отражает как внутренние производственные тенденции, так и рыночные процессы в регионе [2].

Цель данной статьи — выявить основные тенденции рынка непокрытого плоского проката в Центральной Азии и определить перспективы его дальнейшего развития.

Основные тенденции рынка.

Рост поставок в страны Центральной Азии. По данным аналитического агентства Металл Эксперт, в августе 2025 года поставки непокрытого плоского проката АО «Qarmet» в страны Центральной Азии составили около 57,3 тыс. тонн, что на 9% выше уровня июля [2].

Поставки горячекатаного проката (г/к) снизились на 3% (до 37,0 тыс. тонн).

Поставки холоднокатаного проката (х/к) выросли на 43% (до 20,2 тыс. тонн). С января по июль 2025 года общий объем поставок в страны региона достиг 496,2 тыс. тонн, что на 13% выше аналогичного периода 2024 года.

Казахстан: снижение внутреннего спроса. Казахстан, являясь основным внутренним рынком АО «Qarmet», демонстрирует отрицательную динамику. В августе 2025 года объем поставок сократился на 29% (до 18,4 тыс. тонн), достигнув минимального значения с января 2024 года [2]. По итогам семи месяцев 2025 года снижение составило 10%. Это указывает на ослабление внутреннего спроса и перераспределение объемов в сторону экспортных направлений.

Узбекистан: ключевой драйвер роста. Узбекистан остаётся крупнейшим импортёром казахстанского проката. В августе 2025 года поставки увеличились на 58% (до 32,6 тыс. тонн). Особенно значительным стал рост х/к проката — почти вдвое (+97%). За январь–июль 2025 года Узбекистан получил 233 тыс. тонн, что на 37% выше уровня 2024 года [3]. Таким образом, именно Узбекистан обеспечивает основную часть роста экспортных продаж АО «Qarmet».

Другие страны региона. Таджикистан: несмотря на временное снижение в августе (−9%), по итогам января–июля 2025 года объёмы почти удвоились (+96%). Кыргызстан: умеренный рост (+6% за семь месяцев), при этом в августе отмечен скачок поставок х/к проката (+204%). Туркменистан: поставки полностью прекращены, что отражает либо слабый спрос, либо структурные барьеры торговли.

Перспективы развития рынка.

Рост экспортной ориентации. Снижение внутреннего спроса в Казахстане и усиление потребности в стальном прокате в Узбекистане и Таджикистане будут способствовать наращиванию экспортных поставок.

Инфраструктурные проекты в Центральной Азии. Реализация масштабных транспортных и строительных программ (например, развитие транспортного коридора «Север–Юг», строительство жилья в Узбекистане) стимулирует устойчивый спрос на металлопродукцию [4].

Конкуренция с российскими и китайскими производителями. В условиях либерализации рынков Центральной Азии АО «Qarmet» будет сталкиваться с конкуренцией со стороны российских и китайских поставщиков, обладающих ценовыми преимуществами.

Технологическая модернизация АО «Qarmet». Внедрение современных технологий производства и цифровых решений в логистике позволит предприятию укрепить позиции и повысить конкурентоспособность [5].

Анализ показал, что рынок непокрытого плоского проката в Центральной Азии характеризуется разнонаправленной динамикой: снижение спроса в Казахстане, активный рост экспорта в Узбекистан, умеренное расширение поставок в Таджикистан и Кыргызстан, исчезновение поставок в Туркменистан.

Перспективы развития рынка связаны прежде всего с инфраструктурным ростом стран региона и дальнейшей экспортной стратегией АО «Qarmet». Ключевым направлением станет усиление поставок в Узбекистан, который выступает главным потребителем продукции и драйвером её роста.

Основные причины слабого и скачкообразного потребления металлопродукции в странах Центральной Азии. Сезонность строительных и инфраструктурных проектов. В

большинстве стран региона строительные работы активно ведутся весной и летом, а в осенне-зимний период спрос падает.

Особенно ярко это проявляется в Узбекистане и Таджикистане, где инфраструктурные проекты зависят от погодных условий.

Пример: рост поставок АО «Qarmet» в Узбекистан в августе 2025 г. (+58%) связан именно с сезонным фактором. Зависимость от государственных инвестиций и бюджетного финансирования.

В ряде стран (Таджикистан, Кыргызстан) крупные стройки зависят от госпрограмм или кредитов международных финансовых организаций.

Поступление финансирования часто носит «волновой» характер, что вызывает резкие скачки спроса.

Пример: в Таджикистане за январь–июль 2025 г. объёмы почти удвоились (+96%), но в августе был спад (–9%) из-за завершения этапа госзаказа. Ограниченные мощности перерабатывающей промышленности.

Казахстан имеет относительно развитую металлургическую базу, но в других странах региона (Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан) переработка металла ограничена. Это означает, что потребление проката зависит от конкретных заказов (например, строительство завода или моста), а не от стабильного спроса.

Импортозависимость и колебания внешних поставок. Многие страны Центральной Азии зависят от импорта металлопродукции (Казахстан, Россия, Китай). Логистические трудности, изменения таможенных тарифов или перебои на границах приводят к «скачкам» в поставках и потреблении.

Низкая диверсификация экономики. Экономики ряда стран (Туркменистан, Таджикистан) опираются на сырьевые отрасли и сельское хозяйство. Металлопродукция используется точно: для строительства отдельных объектов или модернизации инфраструктуры, а не для системного машиностроения.

Финансовые и валютные колебания. Колебания национальных валют, зависимость от денежных переводов мигрантов (особенно в Кыргызстане и Таджикистане) напрямую влияют на спрос в строительном секторе. При нестабильности экономики строительные проекты могут откладываться, что снижает потребление металлопродукции.

Слабая транспортная и логистическая инфраструктура. В Таджикистане и Кыргызстане логистика осложнена горным рельефом, что удлиняет сроки и повышает стоимость поставок. В результате закупки часто носят «разовыми партиями» характер, что и создаёт эффект скачков.

Слабое и скачкообразное потребление металлопродукции в Центральной Азии объясняется комбинацией сезонности, зависимостью от госинвестиций, слабостью промышленной базы и внешними факторами (логистика, валютные колебания, импортозависимость). В перспективе, по мере развития инфраструктуры, промышленности и более стабильного финансирования строительства, потребление станет более равномерным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кожухметова А.А. Развитие металлургической промышленности Казахстана: проблемы и перспективы // Вестник экономики и промышленности. – 2022. – №4. – С. 45–52.
2. Металл Эксперт. Обзор рынка проката в Центральной Азии. – 2025.
3. Узметаллургия. Анализ потребления металлопродукции в Узбекистане. – Ташкент, 2024.
4. Asian Development Bank (ADB). Central Asia Regional Economic Outlook. – Manila: ADB, 2024.
5. Qarmet. Годовой отчёт АО «Qarmet» за 2024 год. – Темиртау, 2025.